

TÁRBIYA PÁNIN OQÍTÍWDA KLASTER TEXNOLOGIYASÍNAN PAYDALANÍWDÍN SHÁRT-SHÁRÁYATLARI

Madetbaeva Xurliman Sapargali kızı

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń 2-kurs magistrantı

Xurlimanmedetbaeva1998@gmail.com +998999467307

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395259>

Annotatsiya: Bul teziste tárbiya pánin oqıtıw processinde klaster texnologiyasınan paydalanıwdıń pedagogikalıq shárt-sháráyatları hám didaktikalıq imkánıyatlardı jarıtılǵan. Sonıń menen birge, klaster texnologiyası oqıwshılardıń óz betinshe erkin pikirlewı, dóretiwshilik qábileti hám de sabaq processindeǵı aktivligin asırıwdıǵı áhimiyyeti analiz etilgen. Izertlew barısında zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar tiykarında tárbiya pánin nátiyjeli shólkemlestiriwdiń metodikalıq tárepleri kórip shıǵılǵan hám de ámeliy usınıslar islep shıǵılǵan.

Tayanış túsinikler: tárbiya páni, klaster texnologiyası, pedagogikalıq texnologiya, interaktiv metodlar, óz betinshe pikirlew, tálimniń nátiyjeliligi, dóretiwshilik qábileti.

KIRISIW

Búgingi globalbasıw sháráyatında bilimlendiriw sistemasına qoyılıp atırǵan talaplar keskin artıp baratırǵan bir waqıtta jas áwladtıń intellektual potentsiyalı, sotsiallıq aktivligi hám manawiy - tárbiyalıq qarastarın rawajlandırıw ayrıqsha áhimiyyet kásip etpekte. Sol sebepli bilimlendiriw processin zamanagóy pedagogikalıq jantasıwlar tiykarında shólkemlestiriw hám de innovatsiyalıq texnologiyalardı keńnen engiziw aktual wazıypalardan biri esaplanadı.

Tárbiya páni oqıwshılarda milliy hám ulıwma insániylik qádiriyatlardı, óz betinshe pikirlew, sáwbet, birge islesiw, tolerantlıq sıyaqlı kónlikpelerdi qalıplestiriwde áhimiyyetli rol oynaydı. Sol sebepli, onı nátiyjeli oqıtıwda zamanagóy pedagogikalıq jantasıwlardan paydalanıw zárúr.

Búgingi kúnde jas áwladtıń sanasına hár túrli ideologiyalıq tásirler hám biygana pikirlerdiń kirip keliw processı kúsheymekte. Bunday jaǵdayda oqıwshılardı óz betinshe pikirlewge úyretiw, olardıń social-psixologiyalıq immunitetin kúsheyttiriw, milliy qádiriyat hám ulıwma insániy pazıyletler ruwxında tárbiyalaw áhimiyyetli wazıypaǵa aylanbaqta.

Klaster texnologiyası oqıwshılardıń pikirlerin sistemalı ráwishte bayan etiw, túsinikler arasındaǵı baylanıslıqtı anıqlaw hám de temanı tereń ózlestiriw imkánin beredi. Biraq, usı texnologiyadan nátiyjeli paydalanıw ushın belgili bir pedagogikalıq hám metodikalıq shárt-sháráyatlar jaratıw talap etiledi.

Sonnan, sabaqtıń durıs shólkemlestiriliwi, oqıtıwshınıń pedagogikalıq sheberligi, interaktiv metodlardan paydalanıw kónlikpesi, bilimlendiriw qurallarınıń jeterliligi hám de oqıwshılardıń aktiv qatnası klaster texnologiyasınıń nátiyjeliligin támiyinlewshi áhimiyyetli faktorlar esaplanadı. Sonıń ushın tárbiya pánin oqıtıwda klaster texnologiyasınan paydalanıwdıń shárt-sháráyatların úyreniw aktual máselelerden biri esaplanadı.

TIYKARGÍ BÓLIM

Pedagogikalıq processte belgili bir tálim texnologiyasınıń nátiyjeliligi onı ámelge asırıw ushın zárúr bolǵan shárt-sháráyatlarǵa hám onıń durıs shólkemlestiriliwine tikkeley baylanıslı. Ilimiy pedagogikalıq ádebiyatlarda shárt-sháráyat túsinigi bilimlendiriw processiniń nátiyjeli bolıwın támiyinlewshi faktorlar jıyındısı sıpatında talqılanadı.

Pedagogika páninde shárt-sháráyatlar didaktikalıq, pedagogikalıq, psixologiyalıq hám de shólkemlestiriwshi – texnikalıq tárepler menen úzliksiz baylanıslı túrde qaraladı. Bul kórsetilgen

shárt-sháráyatlardıń uygınlıǵı bilimlendiriw processiniń maqsetke baǵdarlanǵanlıǵına, sistemalı hám nátiyjeli shólkemlestiriliwine xızmet etedi.

J. Yoldoshev hám S. Usmonovlardıń pikirinshe, bilimlendiriw processinde shárt-sháráyatlardıń jeterli dárejede támiyinlenbesligi, hátteki eń nátiyjeli metod hám texnologiyalardıń da kútilgen nátiyjeni bermesligine alıp keledi delingen.

Tárbiya pánin oqıtıwda klaster texnologiyasınan paydalanıw da, áyne usı kórsetilgen shárt-sháráyatlardıń tolıq túrde támiyinleniw talap etedi. Sebebi, klaster texnologiyası oqıwshılardıń óz betinshe pikirlewine, belgilengen tema boyınsha pikir hám ideyalardı sistemalastırırıwına hám logikalıq baylanıslardı anıqlawǵa baǵdarlanǵan interaktiv tálim texnologiyası esaplanadı. Sol sebepli tárbiya pánin oqıtıwda klaster texnologiyasınan paydalanıwdıń tiykarǵı didaktikalıq, pedagogikalıq, psixologiyalıq hám de shólkemlestiriwshi – texnikalıq shárt-sháráyatlar analiz etiledi.

Didaktikalıq shárt-sháráyatlar – tálim processinde oqıwshılardıń bilim, kónlikpe hám kompetensiyaların nátiyjeli qalıplestiriwge xızmet etiwshi pedagogikalıq, metodikalıq hám de shólkemlestiriwshi faktorlar jıyındısı esaplanadı. Didaktikalıq shárt-sháráyatlar klaster texnologiyasınıń nátiyjeli qollanıwı ushın teoriyalıq tiykar jaratadı, oqıwshılardıń biliw processin sistemalı, basqıshpa-basqısh hám aktiv ráwishte shólkemlestiriw imkániyatın beredi.

Pedagogikalıq shárt-sháráyatlar – tálim processiniń nátiyjeliligini támiyinlewshi áhmiyetli faktorlardan biri esaplanadı. Tárbiya pánin oqıtıwda klaster texnologiyasınan nátiyjeli paydalanıw ushın oqıtıwshınıń metodikalıq tayarlıǵı, sabaqtıń durıs shólkemlestiriliwi, interaktiv tálim ortalıǵınıń jaratılıwı hám de oqıwshılardıń aktiv qatnasın támiyinlew úlken rol atqaradı. Tárbiya pánin oqıtıw barısında pedagog metodikalıq bilimlerde, sonın menen qatar joqarı etikalıq mádeniyatqa, pedagogikalıq taktikaǵa, baylanıs mádeniyatına hám úlgi kórsete alıw qábiletine iye bolıw kerek.

Psixologiyalıq shárt-sháráyatlar – bilimlendiriw processinde oqıwshılardıń biliw iskerligin, emotsional jaǵdayın, motivatsiyasın hám shaxslar aralıq baylanısların tártipke salıwshi faktorlar jıyındısını ilimiy tiykarda shólkemlestiriwdi ańlatadı. Klaster texnologiyasınıń tárbiya páninde qollawda oqıwshılardıń psixikalıq rawajlanıw nızamlıqların esapqa alǵan halda shólkemlestirgende ǵana unamalı nátiyje beredi.

Shólkemlestiriwshi shárt-sháráyatlar – Bilimlendiriw processinde klaster texnologiyasınıń nátiyjeli alıp barıw ushın zárúr bolǵan texnikalıq, waqıt penen basqarıw, topar hám tálim ortalıǵın shólkemlestiriwshi faktorlar esaplanadı.

JUWMAQ

Juwmaq etip aytqanda, tárbiya pánin oqıtıwda klaster texnologiyasınan nátiyjeli paydalanıw belgili bir pedagogikalıq shárt-sháráyatlardı talap etedi. Atap aytqanda, oqıtıwshınıń metodikalıq tayarlıǵı, sabaqtıń durıs shólkemlestiriliwi, interaktiv tálim ortalıǵınıń jaratılıwı, zamanagóy tálim qurallarınan paydalanıw hám de oqıwshılardıń aktiv qatnasın támiyinlew klaster texnologiyasınıń nátiyjeliligini asırıwshi áhmiyetli faktorlar bolıp esaplanadı.

Sonın menen birge, bul texnologiyanı tárbiya páninde qollanıw, oqıwshılardıń óz betinshe pikirlewin, logikalıq oylawın hám dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıwǵa xızmet etedi. Sol sebepli tárbiya pánin oqıtıw processinde klaster texnologiyasınan paydalanıwdıń pedagogikalıq shárt-sháráyatların jaratıw hám ámeliyatqa engiziw áhmiyetli esaplanadı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tóraqulov O. Globalashuv va Yoshlar tarbiyasi – Toshkent: Manaviyat, 2019. – B.28-30.

2. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: o'qituvchi, 2012. b. 220.
3. Jo'rayev R.X. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: o'qituvchi, 2018.
4. Ishmuhamedov Rustam. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 156 b.